

TORCH GURUHLI INFEKSIYALARNI HOMLADOR AYOLLARDA KELTIRIB CHIQRADIGAN XAVF OMILLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6951621>

Haydarova Gulchiroy Shodiqul qizi

*Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti ,
" Davolash ishi " fakulteti, 3-bosqich talabasi*

Fazliddinov Janobiddin Zaynobiddin o'g'li

*Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti,
"Davolash ishi" fakulteti 2-bosqich talabasi*

Berdiyorova SHoxida Shukrullayevna

*Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti,
Klinik laboratoriya diagnostikasi kafedrasida o'qituvchisi.*

Annotatsiya : TORCH infeksiyasi bilan og'riqan bemorlar soni bugungi kunda ortib bormoqda .Samarqand davlat tibbiyot universiteti, klinik laboratoriya diagnostika kafedrasida 40 nafar bemor klinik, laborator va instrumental tekshuruvlardan o'tkazildi .Adabiyotlar tahliliga ko'ra TORCH infeksiyasi ham ayollar, ham erkaklar orasida uchraydi .Tekshirish natijalariga bu infeksiya 40% erkaklarda , 60% ayollar uchraydi .M.Rahmonov fikricha TORCH infeksiyasi o'ziga xos xususiyati shundaki, kattalar va bolalar uchun, nisbatan zararsiz bo'lib, homilador ayolar uchun xavfli bo'ladi. O'zbekistonda bugungi kunda homilador ayollarning 40% bu infeksiya uchraydi. Homiladorlikni rejalashtirish har bir ayol uchun mas'uliyatli jarayon bo'lib, bu davrda homilador ayolni nazoratga olgan davolovchi shifokori genikolog bilan maslahat asosida ish ko'rishi va o'z sog'lig'iga e'tiborli bo'lishi lozim. Chunki bo'lajak farzandning salomatligi onaning salomatligi bilan bevosita bog'liq. TORCH infeksiyasi homilaning nobud bo'lishiga , rivojlanmay qolishiga va tug'ma nuqsonlar bilan tug'ulishiga sabab bo'ladi .Bu guruhga kiruvchi infeksiyalar quydagi kasalliklarni o'z ichiga oladi.

T-toksoplazmoz, R-rubella (qizamiq), C- citomegalovirus (sitomegalovirus infeksiyasi),

H- herpes simplex virus (oddiy herpes virusi). Bemorlarni tekshirganimizda 4 nafarida (13,3%) toksoplazmoz virusi borligini aniqladik .

Rubella (qizamiq) virusi bugungi kunda ancha kamaygan . Bu kasallik juda yuqumli bo'lib, ko'pincha bollarida uchraydi , Bu kasallik mavsumiy bo'lib ko'pincha kuz, qish , bahor oylarida ko'proq uchraydi .Kasallikning yashirin davri 9-11 kun , undan so'ng boshlang'ich davr 3-4 kun davom etadi. Bemor tana harorati 39 C gacha ko'tariladi.1967 -yildan boshlab qizamiqqa qarshi emlash joriy etilgan . Biz tekshirgan bemorlarning 3 nafarida (10%) esa Rubella virusi bor .

Sitomegalovirus bugungi kunda O'zbekistonda ko'paygan bo'lib, tekshirgan bemorlarimizdan 8 tasida (26,6%) ushbu virus borligini aniqladik.

H- herpes simplex virusi (oddiy herpes) dunyoda eng keng tarqalgan bo'lib , OGH1 zararlanish 90% ni tashkil qiladi ,OGH2 bilan esa 20-30 % ni tashkil etadi . 12 nafar (40%) bemorda herpes simplex virusi anilandi .

Dolzarlighi : TORCH, infeksiyalar orqali yuqadigan kasalik bo'lib, homilaning nobud bo'lishiga , nuqsonlar bilan tug'ilishiga sabab bo'ladi . 2020 -yillardan beri bu infeksiya keng tarqalgan . Toksoplazma 12 haftagacha bo'lgan homilaga jiddiy xavf tug'dirib homilani ona qornida nobud bo'lishiga , gidrosefaliya, mikrocefaliya, ensafaliya, ko'rlik, tutqanoq, psixomotor va aqliy zaiflikka olib keladi . .Sitomegalovirus bilan tug'ilgan bolalar markaziy asab tizimining shikastlanishi, sariqlik, trombositopeniya, bronxit, mononukleosis, psixomotor va aqliy zaiflik, progressiv karlik bilan tug'ilishi mumkin. Ayollar homiladorlikning birinchi davrida qizilcha bilan og'risa homilaga 60-80% , ikkinchi davrida 20-25% , uchinchi davrida 5% zarar yetkazadi. Homiladorlikni daslabki 3 oyligida zararlanish alomatlari aniqlansa, bolani olib tashlash uchun tavfsiya berish lozim. Tug'ma qizilcha bilan dunyoga kelgan bolalarda katarakta, yurak nuqsonlari va neyrosensorkarlik kuzatilishi mumkin.

Kalit so'z : TORCH infeksiyasi, katarakta, yurak nuqsonlari, karlik, trombositopeniya, bronxit, T-toksoplazmoz, R-rubella, C-sitomegalovirus, H-herpes.

Maqsad : TORCH infeksiyasi bilan tug'ilgan bolalarda bo'ladigan o'zgarishlarni o'rganish..

Natijalar : Nazoratdagi bemorlarning 2 nafarida ya'ni homilador bemorlarda toksoplazmoz virusi mavjudligi aniqlandi, Birinchi bemorning homilasi olti haftalik, ikkinchisi bemorning homilasi esa sakkiz haftalik. Rubella (qizamiq) virusi bemorlarning 3 nafarida aniqlandi. 3 nafar bemor ham homilador. Birining homilasi uch oylik , ikkinchisiniki besh haftalik , uchinchisiniki esa yetti haftalik . Sitomegalovirus 8 (26,6%) nafar bemorda aniqlandi. Bu bemorlardan 3 nafari homilador. H-herpes simplex virusi 12 (40%) nafar bemorda aniqlandi, Bulardan 6 nafari homilador.

ADABIYOTLAR:

1. Кишкун .А.А. Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований , руководство- М , ГЭОТАР- Медиа , 2016 г
2. Клиник лаборатор диагностика бу'йича кулланма , Арипов , 2007 г
3. Лабораторно- функциональная диагностика Абидов.А.А. 2011 г